

FRANCES HADGSON BURNETTNING “THE SECRET GARDEN” ROMANINI
INGLIZ TILIDAN O’ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLAR
TAHLILI

Qarshiyeva Nafisa Mamarahim qizi

qarshiyevanafisa1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10019355>

Annotatsiya. Mazkur maqola Franses Burnet tomonidan yozilgan – “The secret garden” ya’ni “Sirli bog” asarini so’zma-so’z tarjima qilishda uchragan muammolar va ularning tahlili haqida Maqolada tarjima usullari haqida ham ma’lumot beriladi.

Kalit so’zlar: leksik tahlil, morfologik tahlil, punktuatsion tahlil, tarjima turlari.

ANALYSIS OF THE PROBLEMS IN TRANSLATING FROM ENGLISH TO
UZBEK IN THE NOVEL OF “THE SECRET GARDEN” BY FRANCES HADGSON
BURNETT

Abstract. This is about the problems encountered the problems in the literal translation of Frances Jodgson Burnett’s “The secret garden” and their analysis.

Key words: lexicological analysis, morphological analysis, types of translation.

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПЕРЕВОДА РОМАНА ФРЭНСИС ХЭДГСОН БЕРНЕТТ
“СЕКРЕТНЫЙ САД” С АНГЛИЙСКОГО НА УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК

Аннотация. Данная статья написана Фрэнсис Бернет – о проблемах, с которыми столкнулась при дословном переводе произведения “секретный сад”, то есть “тайный сад”, и их анализе, в статье также будет рассказано о методах перевода.

Ключевые слова: лексический разбор, морфологический разбор, пунктуационный разбор, виды перевода.

KIRISH

Franses Jodgson Burnetning “The secret garden” ya’ni “Sirli bog” asari 1911-yilda Amerika jurnallarining birida nashr qilingan. Undan so’ng Angliyada kitob hoida bosib chiqarilgan. Bu asar Burnetning eng mashhur asarlaridan biridir. Kitob ingliz bolalari klassikasi hisoblanadi. Asar tarjimasida so’zma – so’z tarjima qilish usulidan foydalanilgan va bu jarayondagi qiyinchiliklar ushbu maqolada yoritilib berilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Mazkur maqolani yozishda ingliz tilidan o’zbek tiliga tarjima qilinayotgan asarning chog’ishtirma, tahliliy, qiyosiy, statistik ma’lumotlaridan foydalanilgan.

Qiyosiy metod: Bir til oilasiga mansub bo’lgan tillarning o’xshash va farqli jihatlarini tahlil qilish usuli.

Chog’ishtirma metod: Turli tizimli tillardagi xususiyatlarning o’xshash va farqli jihatlarini tahlil qilish usuli.

MUHOKAMA

Mazkur asarning ingliz tilidan o’zbek tiliga tarjima qilinishida ko’plab transformatsiyalarni amalga oshirishga to’g’ri keladi. Hozir ularni gaplar misolida ko’rib chiqamiz.

“When Mary Lennox was sent to Misselthwaite Manor to live with her uncle, everybody said she was the most disagreeable-looking child ever seen”

Bu gapni so'zma-so'z tarjima qilinganda:

“Mary Lennox xolasi bilan yashash uchun Misselthwaite Manorga jo'natilganda, hamma uning yoqimsiz bola ekanligini aytdi”.

Bu gap sintaktik transformatsiya qilinganda:

“Mary Lennox xolasi bilan birga yashash uchun Misselthwaite Manorga olib kelinganda, hamma odamlar uning ko'rimsizgina bola ekanligini aytgan“ shaklida tarjima qilinadi.

“Her hair was yellow and her hair was yellow because she had been born in India and had always been ill in one way or another”.

“Uning sochi sariq va yuzi sariq, chunki u Hindistonda tug'ilgan va har doim bir tomondan yoki boshqa tomondan kasal bo'lardi”.

Sintaktik transformatsiya bo'yicha: *“U Hindistonda tug'ilganligi uchun uning yuzi va sochlari sariq, har doim kasal bo'lib qolardi”.*

Mazkur maqolada leksik, morfologik transformatsiyadan ham foydalanilgan:

1. *“Disagreeable-looking”*

Ushbu so'zni to'ridan –to'g'ri tarjima qilinsa *“Yoqimsiz-ko'rinishli”* deb tarjima qilinadi. Lekin leksik transformatsiyaga uchratilsa, *“ko'rimsiz”* deb tarjima qilinadi.

2. *“Nothing was done in its regular order”.*

So'zma-so'z tarjima qilinsa hech narsa oddiy tartibda qilinmadi. Lekin konatatsiya orqali leksik tarjima qilinsa *“Hamma narsa oddiy tartibda bajarilmagan edi”* deyish mumkin.

Tarjima jarayonida so'zma-so'z yoki g'aliz birikmalarni qo'llashdan qochish va uning o'rniga hamma tushunadigan so'zlarni qo'llashda leksik transformatsiyadan foydalaniladi. Leksik transformatsiyani tarjima nazariyasida so'zlarni kontekstda almashtirish ham deb yuritiladi.

Morfologik transformatsiya:

1. *Yellow-sariq.*

1. Sifat so'z turkumi.

2. Oddiy daraja.

3. Gapdagi vazifasi: aniqlovchi.

2. *To the room- xonaga.*

1. Ot so'z turkumi.

2. Gapdagi vazifasi: hol.

XULOSA

Har bir tarjimon, biror bir asarni tarjima qilish jarayonida turli xil muammolarga duch kelishi mumkin. Tarjimon tarjima qilish jarayonida nihoyatda mas'uliyatli bo'lishi lozim. Chunki asar muallifning fikrini kitobxonga tiniq ravishda yetkazib bera olmasligi mumkin. Tarjima qilishda tarjimonning so'z boyligi keng bo'lishi darkor, negaki u asarda uchragan so'zlarni bir so'z bilan tarjima qilmasdan sinonimlardan ham samarali foydalana olishi kerak. Bu asar qiyinchiliksiz o'qilishiga yordam beradi. Hamda kitobxonda zerikish kuzatilmaydi.

Mazkur asar avval so'zma-so'z tarjima qilinishi va undan keyin leksik va morfologik tahlil qilish quyidagi maqolada yoritilib berildi. Asarni nega to'g'ridan-to'g'ri emas balki leksik va morfologik tahlil qilishi kerak degan savol tug'ilishi mumkin? Bu savolga javob shuki, asarni bu transformatsiyalarda yordamida tahlil qilish asarni boyitadi, uni o'qiydigan kitobxon uchun qiziqarliroq va aniqroq tushuntiradi.

REFERENCES

- 1.Solijonov Juraali Kamoljonovich. (2022). Lingua-perspective Problems and Solutions of Translating the Plant and Food Names in the "Harry Potter" books from English into Uzbek. *ASEAN Journal on Science & Technology for Development*, Vol 39(No 4.), 221–229. doi: 10.5281/zenodo.6607317 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6607317>
- 2.Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(1), 334-343. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-334-343>
- 3.Kamoljonovich, S. J., & O'G, Y. N. U. B. (2022). BADIY TARJIMA UCHUN TARJIMA USULLARI TAHLILI (IAN TUHOVISKIY ASARLARI MISOLIDA). *Ta'lim fidoyilari*, 18(5), 32-37.
- 3.Jo'ramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING "BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI"("THE TALES OF BEEDLE THE BARD") ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In *МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: "СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II"* (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560). <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
- 4.Qodirovna, A. Z., & Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHI''ROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(3), 176-180. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180>